

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАСАДКИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВИЖИТЕЛЯ С ТЕЛОМ ВРАЩЕНИЯ

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE DUCT ON THE INTERACTION OF THE SHIP PROPELLER WITH THE BODY OF REVOLUTION

ЯЦУК ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

*Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С. О. Макарова.*

ЖУРАВЛЕВА КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

*Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С. О. Макарова.*

YATSUK YURI VLADIMIROVICH,

candidate of technical sciences, associate professor,

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping.

ZHURAVLEVA XENIA EVGENIEVNA,

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping.

В статье рассматривается взаимодействие тела с движителем с использованием программного комплекса ANSYS с последующим исследованием зависимости силы засасывания гребного винта в случае с направляющей насадкой и без. Работа основана на исследовании, проведенном в 1997 году, основные результаты которого сведены в статью «Сравнительная оценка силы засасывания для винтов с насадкой и без». Результаты оказались схожими с базовым экспериментом, и показывают, что для практически применимых значений зазора между гребным винтом и корпусом коэффициент нагрузки выше с насадкой, чем для открытого винта. Разница зависит от конфигурации тела, движителя, и его рабочего режима.

The article discusses the interaction of the body with the propeller in the ANSYS software package, followed by a study of the dependence of the suction force of the propeller with and without the nozzle. The work is based on a study conducted in 1997, the main results of which are summarized in the article «Comparative evaluation of thrust deduction of ducted and non-ducted propellers». The results were obtained for the propeller located behind the ellipsoid of revolution. The values of the thrust deduction coefficients in the two cases were compared at constant values of the propeller load factor. The results were similar to the baseline experiment and show that for practical propeller-to-hull clearances, the thrust deduction coefficient is higher with a nuzzled propeller than with an open propeller. The difference depends on the configuration of the body, the propeller, and its operating mode.

Ключевые слова: *коэффициент засасывания, коэффициент нагрузки на винт, взаимодействие тела с движителем, насадка, сопротивление корпуса.*

Key words: *Thrust deduction coefficient, load coefficient of propeller, hull-propeller interaction, propeller nozzle, hull hydrodynamic resistance.*

В последние годы энерго-эффективность движения судов пытаются повысить в основном путем оптимизации формы корпуса и гребного винта, рассматривая их отдельно с помощью инструментов CFD и/или модельных испытаний [5]. На данный момент еще не существует точных рекомендаций по выбору оптимальной формы сопряженных элементов. Создание концепции подобного выбора, выполняемого с помощью средств математического моделирования, дало бы возможность избавиться от дорогостоящих модельных испытаний. На первых этапах достаточно получить приблизительные результаты, чтобы решить, заслуживает ли идея более глубокого изучения.

Двигатель любой конструкции развивает упор и совершает при перемещении полезную работу вследствие изменения кинетической энергии набегающего на него потока. Создаваемые двигателем дополнительные скорости в то же время являются источником энергетических потерь [4]. Все это обуславливается сложным гидродинамическим взаимодействием корпуса судна с двигателем, сущность которого заключается в двух взаимодействиях:

1. На двигатель (гребной винт), работающий за корпусом, набегающий поток воды, возмущенный движением корпуса, в результате чего гидродинамические характеристики винта изменяются по сравнению с их значениями в свободной воде.

2. Работающий винт изменяет величины давлений и касательных напряжений на поверхности кормовой оконечности корпуса, в результате чего изменяется сопротивление воды движению судна.

Строгое теоретическое исследование указанного взаимодействия сопряжено со значительными трудностями. Поэтому обычно задачу упрощают: считают, что корпус работает в поле скоростей, измененных двигателем, а гребной винт – в поле скоростей корпуса. Другими словами, отдельно рассматривают влияние двигателя на корпус (эффект «засасывания») и корпуса на двигатель (эффект «попутного потока»).

В данной работе представлена попытка смоделировать более простой идеализированный случай взаимодействия тела (эллипсоида) с двигателем (гребным винтом). Рассматривается зависимость изменения силы засасывания от расстояния между взаимодействующими элементами системы.

Работа основана на исследовании, проведенном в 1997 году отечественными авторами Бавином В.Ф. и Яцуком Ю.В., основные результаты которого были сведены в статью «Сравнительная оценка силы засасывания открытых винтов и винтов в насадке» [1]. Основные уравнения упрощенной одномерной теории взаимодействия двигателей с корпусом остаются неизменными, но расчет задачи ведется с использованием современной программой математического моделирования ANSYS (модуль CFX).

Работа проводилась в два этапа:

1. Анализ результатов расчетов, выполняемых в модуле CFX в сравнении с теоретической базой данных.

2. Сравнение полученных результатов с результатами, представленными в базовой статье.

Известно, что сила засасывания определяется как разность между упором гребного винта T и полезной тягой T_E , равной буксировочному сопротивлению тела R_0 . Вследствие сложности воссоздания механического взаимодействия между сопряженными элементами и особых условий постановки задачи для моделирования натуральных процессов, сила засасывания в данной работе определяется как разность между сопротивлением изолированного корпуса R_0 и сопротивлением корпуса R с работающим за ним винтом (частота вращения $N > 0$). Все действующие силы (R , R_0 , T) вычисляются с помощью программы ANSYS. Сопротивление насадки как обтекаемого тела не учитывается по причине ее условного существования – насадка принята как цилиндрическая поверхность, охватывающая гребной винт.

Так сила засасывания представляется в следующем виде, Н:

$$\Delta T = T - T_E = R - R_0$$

Коэффициент засасывания определяется как:

$$t_k = \frac{\Delta T}{T} = \frac{R - R_0}{T}$$

Расчетная область – цилиндр, заполненный водой. Для формирования поверхности обтекаемой конструкции из объема цилиндра вырезан эллипсоид (рис. 1), с последующим заданием граничных условий стенки с прилипанием.

Геометрические характеристики составляющих задачи подобраны так, чтобы соответствовать главным соотношениям, представленным в статье [1]:

$$\frac{L}{B} = 3,5; \quad \frac{r}{B} = 0,233; \quad \frac{l_d}{r} = 1,2$$

где B — малая ось эллипсоида; L — большая ось эллипсоида; r — радиус винта; l_d — длина насадки (также является краевым условием роторной части расчетной области).

Рис. 1. Модель расчетной области с поверхностью эллипсоида (а); общий вид модели гребного винта (б) и геометрические характеристики винта (в).

Для качественной оценки силы сопротивления применима формула:

$$R = \frac{1}{2} C_v \rho S v^2$$

где S – характерная условная площадь поверхности корпуса, м²;

ρ – плотность вещества (для пресной воды $\rho=997 \text{ кг/м}^3$);

v – скорость обтекания тела, м/с;

C_v – коэффициент вязкостного сопротивления.

В случае обтекания осесимметричного тела (например, эллипсоида вращения) может быть применена формула Шольца [4]:

$$C_v = (1 + 0,5 \frac{B}{L} + 3(\frac{B}{L})^8) \cdot C_f,$$

где C_f — коэффициент сопротивления тела.

Для нахождения коэффициента сопротивления трения тела, находящегося в турбулентном потоке, как правило, используют формулу Прандтля-Шлихтинга, пригодную для широкого диапазона чисел Рейнольдса [2]:

$$C_f = \frac{0,455}{(\lg Re)^{2,58}},$$

здесь Re – число Рейнольдса, характеризующее режим движения частиц воды, зависит от длины смоченной поверхности тела L [м], плотности жидкости и коэффициента кинематической вязкости $\eta=0,00089$ [Па·с]:

$$Re = \frac{\nu \rho L}{\eta}$$

Проведённые расчёты позволили получить график, представленный на рисунке 2. Результаты качественной оценки силы сопротивления приведены в таблице 1. Отклонение расчётных значений от качественной оценки составило не более 5%, что позволяет говорить о хорошем соответствии. Поля скоростей и давлений на поверхности основных тел задачи отображены на рисунке 3.

Таблица 1. Сопоставление результатов расчетов теоретической силы сопротивления и силы, полученной с использованием программы ANSYS.

Скорость, м/с	10	5	3	1
Re	26920000	13460000	8030000	2692000
C_f	0,0026	0,0029	0,0031	0,0037
C_v	0,0031	0,0035	0,0038	0,0045
R_0	654,1	181,9	72,1	9,5
R	687,8	191,2	74,6	9,9

Рис. 2. Результаты расчетов для различных скоростей входного потока воды.

Рис. 3. Графическое отображение результатов моделирования процессов обтекания.

Величина коэффициента нагрузки гребного винта C_T изменялась путём изменения частоты его вращения, что позволило получить зависимость коэффициента засасывания от коэффициента нагрузки в случаях с насадкой и без, при различных зазорах Δ между телами (рис. 4).

При этом, коэффициента нагрузки определялся по формуле:

$$C_T = \frac{8T}{v^2 \rho \pi r^2}$$

Рис. 4. Зависимость коэффициента засасывания t от коэффициента нагрузки винта C_T .

Результаты расчёта значений коэффициента засасывания на различной удаленности винта от эллипсоида в случае с насадкой и без сведено в таблицу 2. Результаты сравнения полученных данных с результатами 1997 года приведены на рисунке 5. Присутствуют некоторые расхождения в значениях коэффициентов, что связано с различными подходами к решению задачи, но общая зависимость сохраняется.

Таблица 2. Нахождение значений коэффициента засасывания.

$v=3\text{м/с}$	Винт с насадкой					Открытый винт					
	Δ/r	0,75	1,05	1,65	2,25	2,85	0,75	1,05	1,65	2,25	2,85
R, Н	101,6	98,8	92,6	87,3	85,7	116,6	108,2	98,9	91,5	88,6	
T, Н	-62,1	-58,4	-52,2	-47,1	-42,8	-64	-53,3	-47,2	-41	-36,3	
$R-R_0$, Н	10,4	14,1	20,3	25,4	29,7	8,5	19,2	25,3	31,5	36,2	
t	0,24	0,19	0,16	0,145	0,13	0,4	0,3	0,23	0,18	0,15	

Рис. 5. Зависимость коэффициента засасывания t от зазора между телами. Слева – график, построенный по данным из статьи [1], справа – график, построенный с использованием программы ANSYS.

Результаты базового эксперимента и проведенного исследования согласуются и показывают, что влияние насадки на взаимодействие движителя с телом состоит из двустороннего изменения сил, возникающих между ними, наиболее заметным эффектом винта с насадкой является снижение средней скорости в диске винта.

В случае обтекания поверхности эллипсоида, насадка приводит к увеличению силы засасывания, особенно это заметно для малых расстояниях между телом и движителем, общее уравнение данной зависимости можно представить в виде: $\frac{t_H}{t_0} = 1,85 - 0,25 \frac{\Delta}{r}$.

Важно отметить идеализированную форму исследуемого тела и насадки, для действительных применимых форм общая зависимость может быть другой, однако общие принципы, изложенные в статье, могут успешно применяться для более сложных случаев гидродинамического взаимодействия движителя с телом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bavin V.F., Iatsouk I.V. Comparative evaluation of thrust deduction of ducted and non-ducted propellers // Twelfth international conference of hydrodynamics in ship design. 1997. P. 37-46.
2. Белевич М.Ю. Гидромеханика. Основы классической теории. СПб: Изд-во РГГМУ, 2006. 213 с.
3. Девнин С.И. Аэрогидромеханика плохообтекаемых конструкций. Справочник. Л.: Судостроение, 1933. 320 с.

4. Справочник по теории корабля: В трёх томах, Том 1, Гидромеханика, Сопротивление воды движению судов, Судовые движители / под ред. Я.И. Войткунского. Л: Судостроение, 1985. 760 с.
5. Aino Saari. Hydrodynamic study on a ducted propeller in a large vessel by time-accurate self-propulsion simulation with Reynolds-Averaged Navier-Stokes-equations. Helsinki: 2014. 106 p.

© Яцук Ю.В., Журавлева К.Е., 2022.